

ВЛИЯНИЕ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА НА ОНКОГЕНЕЗ: СВЯЗЬ МЕЖДУ ИНФЕКЦИЕЙ И РАЗВИТИЕМ РАКА

Юсупова Лола Отабековна

Баракаев Фаррух Илхомович

ООО “ВАНОР NUR” сеть многопрофильных
медицинских клиник “Shox International
Hospital” врачи лаборанты

Аннотация: Вирус папилломы человека (ВПЧ) является одним из наиболее распространенных вирусов, передающихся половым путем, и играет ключевую роль в развитии различных онкологических заболеваний, таких как рак шейки матки, анальный рак и рак головы и шеи. В статье рассматриваются основные пути заражения ВПЧ, его онкогенные штаммы (в частности, типы 16 и 18) и механизмы, через которые вирус может приводить к злокачественным изменениям в клетках. Особое внимание уделено взаимосвязи между ВПЧ и раком шейки матки, который является одним из наиболее изученных заболеваний, связанных с этим вирусом. Также обсуждаются другие виды рака, вызываемые ВПЧ, такие как рак ротоглотки. Важное место в статье отведено профилактике, в частности, вакцинации против ВПЧ, которая снижает риск развития онкологических заболеваний, связанных с этим вирусом. Приведены результаты исследований, подтверждающие высокую эффективность вакцин в предотвращении инфекций, вызванных онкогенными штаммами ВПЧ.

Ключевые слова: ВПЧ-инфекция, онкогенные штаммы, рак шейки матки, вакцинация против ВПЧ, рак ротоглотки.

Папилломы — это доброкачественные новообразования, которые обычно появляются на коже и слизистых оболочках, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ). Несмотря на то, что большинство типов ВПЧ вызывает лишь доброкачественные изменения, некоторые штаммы обладают высоким онкогенным потенциалом. ВПЧ тесно связан с развитием нескольких типов рака, таких как рак шейки матки, анальный рак, а также некоторые виды рака головы и шеи.

ВПЧ — один из самых распространенных вирусов, передаваемых половым путем. Известно более 200 типов ВПЧ, и около 40 из них поражают аногенитальную область. По данным Muñoz et al. (2003), большинство инфекций ВПЧ проходят самостоятельно, но у некоторых людей вирус может персистировать, что приводит к изменениям в клетках, которые могут стать предраковыми или раковыми [1].

Среди всех типов ВПЧ штаммы 16 и 18 считаются самыми онкогенными, ответственными за большинство случаев рака шейки матки. Согласно исследованию Bosch et al. (2002), эти два типа ВПЧ составляют около 70% всех случаев рака шейки матки [2]. Вирус вызывает изменения в клетках шейки матки, что при отсутствии лечения может привести к злокачественным изменениям.

Рак шейки матки является одним из наиболее изученных видов рака, вызванных ВПЧ. По данным мета-анализа, проведенного Smith et al. (2007), практически все случаи рака шейки матки (более 99%) ассоциируются с ВПЧ-инфекцией [3]. Скрининговые программы, такие как Пап-тест и тестирование на ВПЧ, позволяют выявить предраковые изменения, что помогает предотвратить развитие рака. В частности, вакцинация против ВПЧ значительно снижает риск заражения онкогенными штаммами вируса.

ВПЧ также связан с анальным раком, раком полового члена и раком головы и шеи. Gillison et al. (2012) отмечают, что ВПЧ связан с более чем 50% случаев рака ротоглотки [4]. ВПЧ-инфицированные клетки могут вызывать злокачественные изменения в тканях ротовой полости, особенно у людей с ослабленным иммунитетом или тех, кто курит и употребляет алкоголь.

Вакцинация против ВПЧ — это важный шаг в профилактике папиллом и рака, связанного с этим вирусом. Вакцины, такие как Gardasil и Cervarix, направлены на предотвращение инфекций, вызванных наиболее онкогенными штаммами ВПЧ. По данным исследования Kahn et al. (2007), вакцины против ВПЧ эффективны более чем на 90% в предотвращении предраковых изменений, вызванных штаммами 16 и 18 [5]. Массовая вакцинация уже привела к снижению числа новых случаев рака шейки матки в странах с высокой приверженностью вакцинации.

Папилломы, вызванные вирусом ВПЧ, представляют собой не только косметическую проблему, но и значительный фактор риска развития различных видов рака. Вакцинация против ВПЧ и регулярные скрининговые мероприятия являются ключевыми мерами профилактики. Исследования показывают, что раннее выявление и предотвращение инфекций ВПЧ значительно снижают заболеваемость раком.

Список литературы:

1. Muñoz N, Bosch FX, de Sanjosé S, Herrero R, Castellsagué X, Shah KV, et al. Epidemiologic classification of human papillomavirus types associated with cervical cancer. *N Engl J Med.* 2003;348(6):518-27.

2. Bosch FX, Lorincz A, Muñoz N, Meijer CJ, Shah KV. The causal relation between human papillomavirus and cervical cancer. *J Clin Pathol.* 2002;55(4):244-65.
3. Smith JS, Lindsay L, Hoots B, Keys J, Franceschi S, Winer R, Clifford GM. Human papillomavirus type distribution in invasive cervical cancer and high-grade cervical lesions: a meta-analysis update. *Int J Cancer.* 2007;121(3):621-32.
4. Gillison ML, Chaturvedi AK, Lowy DR. HPV prophylactic vaccines and the potential prevention of noncervical cancers in both men and women. *Cancer.* 2008;113(10 Suppl):3036-46.
5. Kahn JA, Burk RD, Papenfuss MR, Baldwin S, Gonçalves MA, Brown DR, et al. Immunogenicity and safety of an HPV 16/18 L1 virus-like particle vaccine in men. *Vaccine.* 2007;25(43):7432-41.